

MAQOMNING ESTETIK TARBIYADAGI O'RNI: "SARAHBORI
BUZRUG" ASARI MISOLIDA

Ergashov Abbas Baxridinovich
Navoiy davlat pedagogika instituti
San'atshunoslik fakultiteti
Musiqa kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya

Maqolada shashmaqomning birinchi kitobi, buzruk maqomi haqida ma'lumotlar va buzruk maqomining Saraxbori Buzrug va taronalari asarining falsafiy tahlili ochib berilgan. Saraxbori Buzrug va taronalari asari Ilohiy muhabbatni madh etguvchi asar va falsafiy estetik tarbiya maxsuli:

Kalit so'zlar: *Buzruk, -(katta, ulug', buyuk) Rohaviy-(qadimgi o'n ikki maqomlardan biridir), Namud, - kelish degan ma'noni anglatadi Saraxbor, -forscha bosh xabar ma'nosida*

Аннотирование

В статье раскрывается первая книга Шашмакома, информация о статусе бузрука и философский анализ творчества Сарахбори Бузрука и его песен о статусе бузрук. Сарахбори Бузrug и его песни являются произведением, восхваляющим божественную любовь, и продуктом философско-эстетического воспитания:

Ключевые слова: *Бузрук, - (большой, великий, великий) Рохави- (один из двенадцати древних макомов) `хлеб означает Сарахбор, в смысле основное сообщение на персидском языке*

Annotation

The article reveals the first book of Shashmaqom, information about the status of the buzruk and a philosophical analysis of the work of Sarahbori Buzruk and his songs about the status of the buzruk. Sarahbori Buzrug and his songs are a work praising divine love and a product of philosophical and aesthetic education:

Key words: *Buzruk*, - (big, great, great) *Rohavi-* (one of the twelve ancient maqoms) `bread means Sarahbor, in the sense of the main message in Persian

Namudi Buzrug: Birinchi masala shundan iboratki (Namud) so'zining ma'nosi va uning maqomda tutgan o'rni haqqida so'z yuritsak, **namud-** bu so'z shunday ma'nodaki,- kelish, ya'ni biror bir maqom asari qismlari boshqa bir maqomda kelishi degan ma'noni bildiradi. Namudni maqomda tutgan o'rni shundan iboratki, maqomchi namudni bilmay turib maqom tushunchasini bilmaydi, maqomlarni yaxshi mutaxasis namudlar orqali farqlay oladi.

Namudi Buzrug 16 taktdan iboratdir:

(Ari Boboxonov) qo'lyozmasi Buxoro varianti

(Yunus Rajabiy) yozmasi varianti

Albatta namudi Buzrug so'z boshlangan taktdan boshlanadi u butun buzrug maqomini xarakterini ko'rsatib beradi, aynan namud maqomni farqlashda kerakdir Saraxbori Buzrug: Lutfiy g'azali; (Mahmudjon Tojiboev Sharhi)

Dilbar sog'inmag'on jihati firoq emish,

Ko'zdin yiroq bo'lsa ko'ngildin yiroq emish.

Turkiy tilning "chig'atoy lahchasi" rivoj topgan XV asrda ijod etgan mavlono Lutfiy qalamiga mansub ushbu g'azal, Buzrug maqomini Saraxbori uchun ustoz Yu.Rajabiy tomonidan tanlangan "Ramal" bahrining bir muncha kamroq tarqalgan "Ramali musammani mahfuzi tag'yir" vaznida bitilgan.

Ma'nosi: Dilbarning ya'ni ma'shuqaning sog'inmaganining sababi shuki, o'rtada uzoq muddatli ayriliq sodir bo'ldi. Xalqda bir naql borki "ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq". Ushbu hol ham naqlning haqiqatligini isbot etmoqda deydi hassos shoir.

(Abbos Ergashov sharhi)

Ma'nosi: "Dilbar" ya'ni tasavvufda (yor, mashuq, Dilbar, Uzro, Layli, Shirin) bular Alloh timsolida aytilgandir. "Ey yaratgan egam menga ayriliq azobi nechun, mendan nazaringni darig' tutma meni no umid qilma " deydi shoir

Tinmas hayoli kunji ko'z yoshi qatradin,

Yuz sorini yugurguchi gulgun buroq emish.

Uning xayolida mening ko'zlarim burchagidan yosh qatralari tinmay oqadi. Ikkinchi misrada shoir turkiy tilning go'zal o'xshatishlaridan foydalangan holda, shuni ta'kidlaydiki tiniq ko'z yoshlarim yuzim tomon yugurar ekan, o'zida nurlarni aks ettirib, go'yoki **Buroq**(ya'ni, osmonlarga uchuvchi nurdan bo'lgan markab,-ulov)ni eslatadi

Bu hayolimning burchagi yo'qki seni o'ylab bir dam ko'z yosh to'kmagan, Behisob yoshlarim o'zidan nur aks ettirib g'o'yo osmonlarda uchuvchi nurdek yugurdi.

Bo'lmas visol birla ko'ngil dardi dog'ikim,

Ul tuymag'urda vah ne balo ishtiyoq etmish.

Odatda, oshiqning eng yuksak maqsadi mashuqaning visoliga etishdir. Shu bilan uning murodi hosil bo'ladi. Lekin, shoir bu yerda aytishicha ko'ngilning dardudog'i visol bilan kamayib, yuvilib qolmaydi. "Bu to'ymag'urning maqsadi nima o'zi?" deb hayratlanadi. Gap shundaki, tasavvufiy aqidaga binoan, dunyo

go'zalliklari mutlaq Haqning jamoli tajallisi, ya'ni aks etishi hisoblanadi. Demak oshiqning ko'ngli ma'shuqani yuzida aks etgan Haq jamoli aksini emas, haqiqiy jamoliga erishmoqni tilaydi

O'sha nur kabi uchsamu, diydoringni ko'rish tuyg'usi ishtiyoqida men mayliga o'lsam, lekin visol yiroq ko'nglimda dog'dir.

Qon bog'ladi jigarlarim ul g'amza sahmidin,

Chinu Xitoda nechaki ohu qaroq emish.

Bu baytda ham ma'shuqa go'zalligi go'zal tashbehlarda namoyon bo'ladi. Lirik qahramonni aytishicha, yorning ko'zi shunday g'amza bilan boqadiki, bu g'amzali boqishdan uning butun joni nainki joni, xonimoni o'rtanib ketadi. Shuning uchun bir tomondan ana shu g'amzaga yo'liqish qo'rqinchidan yurak bag'ri qon bo'lib yuradi. Endi ko'zning go'zalligi ohuga qiyoslanar ekan, Chinu Xitoda nima ko'b ohu ko'b. Har safar ularni ko'rganda yori esga tushadi va jon oluvchi g'amza qo'rqinchi esga tushaveradi. Shoir ana shu tashbeh bilan kichik satirda ulkan ma'noni jamlab olgan.

Sendagi bu nigohni Chin mamlakatining go'zaldan-go'zal ko'zli Xitoy ohularida ham topolmay qon yutdim,dedi

Yoydek bo'yimni egdi qoshing bori g'am bila,

Kim egrilikda davri qamar ichra toq emish.

Ilmi nujum (astronomiya)dan xabardor kishilar biladilarki, har bir sayyora o'z mehvari (orbita)siga ega, bulardan eng egri orbita bo'ylab aylanadigan va yer tabiiy yo'ldosh bo'lgan oydir. Lutfiy ana shu "davri qamar"ga ishora qilib aytadiki "Qoshingni shakli yangi chiqqan oy yanglig' boshimg'a shunday g'am yuklarini yuklaganki, bu yuklar og'irligidan qaddim yoydek egilib, oy mahvari ichra yagona bir holga kelgan" deb ta'kidlaydi.

Umrim bo'yi sening ishqingda qaddim bukildi, bu egrilik mendan boshqa tanho oyda bor xolos.

Buzdi qaro cherik bila ko'nglim viloyatin,

Ul ko'zki, turklardek ishi talamoq ermish

Bu yerda shoir ma'shuqa ko'zlarining qora ekanligini, lekin bu qora ko'zlar, qora lashkarlaryanglig' ko'ngillar uyini vayron qiluvchi ekanligini, uni qilgan ishlari bosqinchi sahro turklarining talon tarojiga juda o'xshab ketishini go'zal ifodalarda tasvirlagan.

Lutfiy xirotda qolmadi, she'ringa mushtariy,

Azmi Hijoz qilki, maqoming Iroq emish.

Lutfiy, sening yor ishqida bitgan she'rlarining tushunib, qadriga yetuvch kimsalar endi Hirot shahrida qolmadi hisob, shuning uchun Hijozga qarab yo'l ol, balki Iroq tomonlarda sening dardinga malham bo'luvchi odam topilib qolar.

Endi Xirotda qolmoqlikni ma'nisi yo'qdir, Hijoz orqali sening uying joylashgan Arab cho'llaridan Iroqdan o'tsang manzilga Baytul Mahfuzga ,ya'ni Allohni uyini ziyorat qilmoqlikni ixtiyor etdi shoir.

Bu yerda mavlono Lutfiy hayotni bejiz o'tkazmaslik, pok qalb, umrining oxirgi damlarigacha Alloh ning diydoriga uning mahfiratiga loyiq bo'lishlik, ikki dunyo saodatiga erishishlik haqqida yozgan.

“Sarahbori buzrug” I-taronasi

Tarona bu kichik bir qo'shiq hisoblanib Sarahbori buzrug ladidan davom etib o'zgacha kayfiyat bilan ijro qilinadi sokinlikdan jo'shqinlikga qarab qadam bosib birin-birin o'zgarib boradi uyg'ur xalq ohanglariga tortuvchi bu tarona inson qalbini go'yo uyqudan uyg'otgudek sekin kirib keladi

$\frac{3}{4}$ o'lchovda ijro qilinayotgan ushbu tarona usuli soqinoma usulini eslatib faqat o'zgarib keladi so'z bilan ijro qilinganda quyidagicha yangraydi

Baka baka bum bum, bak baka bum

Mana shu usul takrorlanishda sokin qalbgga jo'shqinlik olib keladi.

Ushbu taronaga klassik shoirlarimizdan bo'lmish ham shoh, ham shoir Zahridin Muhammad Bobur qalamiga mansub.

Ne fikrekim sening fikring emas, ul fikr erur botil.

Ne umurekim o'tar sensiz, erur ul umur behosil

Ey bani odam sen ko'p mag'rur bo'lma hech qachon sening aytganing bo'lmagay sen bir gunohkor ojiz bandaligingni yodingdan chiqarma, seni bu hayoting sening ruhing yaratilgan vaqtida yaratgan tomonidan yozib qo'yilgan. Bu dunyo ko'hna dunyodir sen tug'ulmagan vaqtingda ham u bor edi, sen bu dunyoni tark etganingda ham u qoladi. Shunday ekan bu joningni, bu vaqtingni besamar o'tkazmagin

Jafovu javr tavridin erursen asri ko;p voqif

Vafou mehr rasmidin, bo'lursen asri ko'b g'ofil

Bu dunyoning hali ko'b azobidan, ozorlaridan umring davomida azob chekarsan, gamu anduhga botib dunyoni har yomonidan habar toparsan, ko'p xursand bo'lma ey g'ofil banda senga go'zal ko'ringan har bir narsa yaxshi bo'lavermaydi, bu dunyoni hoyu havasiga uchma umring o'tguvchidir

Quyosh yanglig' yuzingga, men dururman volai hayron.

Yangi oydek qoshinga, men dururman oshiqi mayl

Ey inson sen bu kunduz, bu kunlarda dunyoning bahori yoziga oshiq bo'lib uni masti- alas bekor o'tkazmakim har bir kun sening umring zavolidir' bu dunyo moliga muhabbat qo'yib, sen bu kechalarni g'aflatiga botma, kechalar bedorligu ibodad uchun berilgandir

Kechurding oyu yilni mastu, behudlik ila Bobur,

Necha g'aflat bila umur o'tkarursen,necha kun,oy, yil.

Shuncha umring behuda safolarga bahsh etding Bobur, bas o'zingga kel o'zligingni anglakim yoki qancha umring qoldi shoshil ,uyg'onki bu umring besamar ketmasin, ibodat qil, iymon keltir ey g'ofil banda.

Qarangki har bir asar ustomonlik bilan bir biriga chamber- chas bog'lanib kelmoqda.

Hurmatli o'quvchi mavlono Lutfiy ta'kidlagandek ma'naviyatni estetik tarbiyani hazrat Bobur asarida ham tarbiya haqqida ta'kidlab o'tdilar ohanglar ham ruhiyatni tarbiyalagan kabi haqiqiy musulmonlik, o'zbekona lutf, poklik haqqida kuylanadi bu asarlarda til bilan dilni birligi

“Sarahbori buzrug”ni II-taronasi

Ushbu tarona oldinki taronani tasdiqlab keladi har bir usul davomi ashula xarakterini belgilab beradi albatta tasdiq deganda biz kuy va so'z hamohangligini Bog'lovchi vazifasida keladi, ya'ni xulosa qiladi.

2\4 o'lchamdagi tarona so'z bilan kuylaganda

Bak baka bum, bak baka bum

doyrasida kuylangan II-tarona ham Bobur ruboisi bilan ijro qilingan. Akademik Yunus Rajabiy tomonidan qo'yilgan ushbu ruboiy oldinki G'azallarda so'z yuritilgan ilohiy ishq haqqida.

Jonimda mening hayoti jonim sensan,

Jismimda mening ruhi ravonim sensan

Ey olamlarni sarvari butun jumlai jahonni be kamu-ko'st yaratgan, koinotni egasi bolgan, Alloh mening tanamga ham jon bahsh etgan ulug' zot, bu hayotim sening qo'lingdadir. Bu tanam ichra jo bo'lgan qalbimni sening uchun poklayman, shunda menga marhamat qilgin, rahmatingni darig' tutma, deydi shoir

Boburni seningdek o'zga yo'q yori azizi,

Alqissaki, umri jovidonim sensan.

Pista dahoniman biyo

Rusta zaboniman biyo

Albatta, men o'z maskanimga (Alloh ularni yaratganidek cheklovsiz olib kelmoqdaman). Men sizlarni (Parvardigoringizman), ularga yerdan maskan qilib berdim. Jonivorlarni bo'ysindirib qo'ydim. Ostilaridan dengizlarni oqirib qo'ydim. Ularga (cheklovsiz)sharoitlarni keltirib qo'ydim, va albatta odamlarni ko'plari itoatsizdirlar. Oxir barchangiz dargohimga kelgaysizlar (**ar-Rahmon**) surasi. Haqqida keltirilgan jumalardir

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Rajabiy maqomlar./ San'at nashriyoti.Toshkent.,-2006. 403 bet
2. Yu.Rajabiy. Shashmaqom. Toshkent.Badiiy adabiyot nashriyoti. 1965. 231 bet.
3. Sadriddin Salim Buxoriy "Bohouddin Naqshband yoki yetti pir. Toshkent.2017.35 bet.